

AGRICULTURAL SCIENCES

YIELD AND NUTRIENT OUTPUT AT DIFFERENT SOYBEAN SEED SOWING RATES

Pavkovych Serhii

*Candidate of Agricultural Sciences,
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Ohorodnyk Nataliia

*Doctor of Veterinary Sciences,
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Dudar Ivan

*Candidate of Agricultural Sciences,
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Syvak Denys

*Master Student,
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

УРОЖАЙНІСТЬ І ВИХІД ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ СОЇ

Павкович Сергій

*кандидат сільськогосподарських наук,
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1*

Огородник Наталія

*доктор ветеринарних наук,
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1*

Дудар Іван

*кандидат сільськогосподарських наук,
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1*

Сивак Денис

*Магістр,
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1*

Abstract

The article presents research results on the impact of different soybean seed sowing rates on yield and the output of nutritional components, including digestible protein units. It is shown that a sowing rate of 900,000 seeds per hectare resulted in the highest soybean grain yield and the greatest output of nutrients compared to sowing rates of 800,000 and 1,000,000 seeds per hectare.

Анотація

У статті наведені результати досліджень щодо впливу різних норм висіву насіння сої на урожайність і вихід кормових одиниць та перетравного протеїну. Показано, що за норми висіву 900 тис. шт./га спостерігався найвищий урожай зерна сої та найбільший вихід поживних речовин, порівняно із нормами висіву 800 і 1000 тис. шт./га.

Keywords: soybean, yield, feed units, digestible protein

Ключові слова: зерно сої, урожай, кормові одиниці, перетравний протеїн.

Завдяки різносторонньому використанню, соя належить до надзвичайно цінних культур. В її насінні міститься від 33 до 45% білку, від 20 до 25,7% олії і 25-27% вуглеводів. В золі дуже багато калію, фосфору, кальцію, в олії містяться вітаміни – В, С і Е. У насінні сої перетравного протеїну в 3,6

рази більше, ніж в зерні ячменю, та майже в 4 рази більше ніж в зерні кукурудзи. Крім того, насіння містить незамінні амінокислоти (лізин, метіонін, триптофан і ін.), які визначають повноцінність кормів.

Сою вирощують також па зелений корм і силос. 100 кг зеленої маси містять 21 кормову одиницю (3,5 кг протеїну), а 100 кг сіна – 51. Соеве сіно дуже поживне, воно містить близько 15,4% білку, 5,2% жиру, 38,6% вуглеводів, 7,2% золи і 22,3 % клітковини.

Як просапна бобова культура соя має велике агротехнічне значення в сівозміні. В світовому землеробстві соя одна з головних зернових, бобових і олійних культур. [5].

Норми висіву насіння сої та ширина міжрядь залежить від сорту та кліматичних умов зони вирощування. За достатнього сонячного освітлення міжряддя необхідно звужувати, оскільки на початку вегетації листки сої не можуть затінити поверхню ґрунту та перешкодити росту бур'янів [1].

Ширина міжрядь залежить також і від сортових особливостей сої та їх можливості до гілкування чи вилягання. Сорти які інтенсивно гілкуються ліпше ростуть при меншій густоті, тоді як стійкі до вилягання – при більшій [6].

Для середньоранніх сортів сої рекомендована площа живлення на 1 рослину становить 250 см², середньостиглих – 300 см², пізньостиглих – 370 см² [3].

У загущених посівах збільшується конкуренція за елементи живлення, тоді як у зріджених посівах зростає кількість бур'янів. Крім цього, рослини у зріджених посівах більш інтенсивно гілкуються але в бобових воно дещо обмежене, тому гілкуванням нереально цілком компенсувати недобір врожаю [2, 4].

Тому дослідження з визначення норм висіву насіння сої актуальні і сьогодні. Метою проведених досліджень було визначити урожайність зерна сої і вихід поживних речовин за різних норм висіву.

У дослідях використовували сорт сої Легенда. На контрольній ділянці висівали сою за норми висіву 800 тис. шт./га, на дослідних - за норми 900 тис. шт./га і 1000 тис. шт./га.

З даних таблиці 1 видно, що найвища урожайність зерна сої спостерігалася за норми висіву 900 тис. шт./га і становила 23,6 ц/га, що було вище за контрольна на 1,2 ц/га (5,4%). За норми висіву 1000 тис. шт./га урожайність становила 23,3 ц/га, що на 0,9 ц/га (4,0%) більше за контроль, проте на 0,3 ц/га (1,4%) менше за норму висіву 900 тис. шт./га.

Таблиця 1

Вплив норм висіву на врожайність зерна сої

Норма висіву, тис. шт./га	Урожай, ц/га	До контролю	
		ц/га	%
800 (к)	22,4	–	100,0
900	23,6	1,2	5,4
1000	23,3	0,9	4,0

Для визначення виходу кормових одиниць з 1 га посіву сої провели зоотехнічний аналіз корму. Визначили, що поживність 1 кг зерна сої за норми висіву 800 тис. шт./га становила 1,31 кормових одиниць, а за норм висіву 900 і 1000 тис. шт./га – 1,32.

З наведених у табл. 2 даних видно, що найбільший вихід кормових одиниць з 1 га площі посіву сої спостерігали за норми висіву 900 тис. шт./га, який становив 31,15 ц/га, що на 1,81 ц (6,2%) більше за контроль. За норми висіву 1000 тис. шт./га вихід кормових одиниць становив 30,76 ц/га, що на 1,42

ц (4,8%) більше за контроль, проте на 0,39 ц (1,4%) менше, порівняно із нормою висіву 900 тис. шт./га.

Найбільший вихід перетравного протеїну спостерігали за норми висіву 900 тис. шт./га, який становив 7,38 ц/га, що на 0,39 ц або 5,6% більше за контроль. За норми висіву 1000 тис. шт./га вихід перетравного протеїну становив 7,29 ц/га, що на 0,3 ц або 4,3% більше за контроль, проте на 0,09 ц або на 1,3% менше, порівняно із нормою висіву 900 тис. шт./га.

Таблиця 2

Вихід поживних речовин із зерна сої за різних норм висіву

Норма висіву, тис. шт./га	Врожайність ц/га	Вихід кормових одиниць, ц/га	Вихід перетравного протеїну, ц/га
800 (к)	22,4	29,34	6,99
900	23,6	31,15	7,38
1000	23,3	30,76	7,29

Отже, найвищу врожайність зерна сої, найбільший вихід кормових одиниць і перетравного протеїну з 1 га спостерігали за норми висіву 900 тис. шт./га.

References

1. Bublyk L.I., Vasechko V.P., Vasyliov V.P. et al. In M.P. Lisovyi, (Ed.). Handbook of plant protection. Kyiv: Urozhai, 1999. 744 p. [Опубліковано українською мовою]
2. Ermantraut E.R. Agrobiological substantiation of methods of increasing yield and improving the quality of fodder crops in the farms of the Western Forest-Steppe of Ukraine with crop rotations saturated

with sugar beets: avtoref. dis. ... d-ra s.-g. nauk: 06.01.05. Kyiv, 1994. 33 p.

3. Kolisnik S.I. Formation of soybean productivity depending on sowing methods, plant density and fertilizers in the Central Forest-Steppe of Ukraine: avtoref. dis. ... kand. s.-g. nauk: 06.01.09. Kamianets-Podilskyi, 1996. 18 p.

4. Mihajlov V.G., Emec' O.A. Physiological reasons for the fall of beans in soybeans. Naukovo-

tehnichnij bjuleten' Hmel'nic'kogo NVO "Elita". Kyiv. 1994. N.2. P. 39-42.

5. Yeshchenko V.O. General agriculture. Kyiv: Vyshcha shkola, 2004. P. 336. [Опубліковано українською мовою]

6. Zabolotnij G.M. Improving the element of soybean growing technology in the southern forest steppe of Ukraine and increasing the efficiency of its processing: avtoref. dis. ... kand. s.-g. nauk: 06.01.09. Kyiv. 1998. 24 p.